

ТРАНСКРИПЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ГЕМООКСИГЕНАЗЫ 1 В ПЕЧЕНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АКРИЛАМИДА

TRANSCRIPTIONAL ACTIVITY OF HEMOOXYGENASE 1 IN THE LIVER OF EXPERIMENTAL ANIMALS EXPOSED TO ACRYLAMIDE

ЯКУПОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА,
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».
КАРИМОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ,
кандидат медицинских наук,
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».

YAKUPOVA TATYANA GEORGIEVNA,
Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology.
KARIMOV DENIS OLEGOVICH,
Candidate of Medical Sciences,
Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology.

В статье исследуется проблема токсикологического поражения организма акриламидом на примере лабораторных животных и возможные способы коррекции данного поражения. Охарактеризовано, что представляет собой акриламид, и определены сферы его применения. В настоящем исследовании изучались токсические эффекты, вызванные акриламидом, в тех дозах, когда еще не проявляются клинические признаки. Описан эксперимент, проводимый с целью изучения воздействия комплексных соединений оксиметилурацила на экспрессию гена НМОХ на подострое поражение печени акриламидом. Представлены результаты и сделан вывод о характере влияния акриламида на экспрессию изучаемого гена.

The article examines the problem of toxicological damage to the body with acrylamide on the example of laboratory animals and possible ways to correct this lesion. It is characterized what is acrylamide, and the scope of its application is determined. In this study, the toxic effects caused by acrylamide were studied in those doses when clinical signs are not yet manifested. An experiment conducted to study the effect of complex compounds of oxymethyluracil on the expression of the HMOX gene on subacute liver damage with acrylamide is described. The results are presented and a conclusion is made about the nature of the effect of acrylamide on the expression of the gene under study.

Ключевые слова: печень, акриламид, экспрессия, ген, коррекция.

Key words: liver, acrylamide, expression, gene, correction.

Акриламид является токсическим соединением, который образуется при высокой температуре [2; 4]. Акриламид широко используется в лабораторных процессах и во многих отраслях промышленности. Образуется он в ходе реакции Майяра при температурной обработке пищевых продуктов, содержащих крахмал [6]. Также образованию акриламида способствует недостаток воды. Об этом свидетельствует тот факт, что он не был обнаружен в продуктах, приготовленных на пару и вареной пище. В то время как присутство-

вал в продуктах, приготовленных нагреванием или жаркой в духовке, микроволновой печи и в духовке. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что он встречается в ежедневном рационе многих людей [3].

Токсическое действие акриламида опосредуется окислительным стрессом и образованием генотоксических метаболитов. В процессе метаболизации акриламида образуется более токсичный глицидамид. Это происходит в ходе его детоксикации ферментом цитохромом Cyp2E1 [1]. Гемооксигеназа-1 (НМОХ-1) представляет собой микросомальный фермент, который индуцируется в ответ на клеточный стресс и различные окислительные стимулы. Ферментативная активность НМОХ-1 приводит к образованию СО, двухвалентного железа и биливердина. Следовательно, НМОХ-1 может снижать окислительный стресс, ослаблять воспалительные реакции и снижать скорость апоптоза. НМОХ-1 также может ингибировать миграцию и инвазию клеток рака предстательной железы и эпителиальных клеток почечных канальцев. Кроме того, биологическая активность НМОХ-1 снижает образование АФК. Однако влияние НМОХ-1 на воздействие акриламида требует дальнейших исследований.

Пиримидиновые соединения в настоящее время привлекают особый интерес как источник эффективных и безопасных лекарственных препаратов. При различных интоксикациях они проявляют гепатотропное действие. Одним из представителей данных соединений является оксиметилурацил (ОМУ), который проявляет антиоксидантные свойства. Также было установлено, что комплексные соединения оксиметилурацила проявляют наилучшее действие [5; 7].

Цель данного исследования – изучение воздействия комплексных соединений ОМУ на экспрессию гена *НМОХ* на подострое поражение печени акриламидом.

В эксперименте были использованы самки белых аутбредных крыс массой 180-200 грамм. Животные содержались в общепринятых условиях вивария, пища и вода были в свободном доступе. Случайным образом было создано 5 групп из 6 животных. Первые две – группы отрицательного (с дистиллированной водой) и положительного (только акриламид) контролей. Следующие три – акриламид + ОМУ с аскорбиновой кислотой (МГ-1); акриламид + ОМУ с сукцинатом натрия (МГ-2); акриламид с ацетилцистеином (МГ-10). Акриламид вводился в дозе 20 мг/кг массы животного в виде 0,2% раствора в воде. МГ-1 и МГ-2 – в дозе 50 мг/кг веса в 0,5% растворе воды. МГ-10 – в дозе 500 мг/кг в виде 5% раствора H₂O. Данные соединения были синтезированы в УФИЦ РАН (Уфимском Институте химии). С целью коррекции воздействия акриламида данные препараты вводились на 1 час раньше. Эксперимент проводился 28 дней. Комплексные соединения и изучаемый токсикант вводились ежедневно. Точкой окончания эксперимента считалось эвтаназирование животных и их декапитация с соблюдением биоэтических норм. После вскрытия быстро забирали печень и подвергали ее заморозке в жидком азоте. Из нее выделяли тотальную РНК при помощи реагента Extract RNA по представленному протоколу. С образцами РНК ставилась обратная транскрипция и в дальнейшем проверялась экспрессия изучаемых генов. В качестве контроля использовался ген *GAPDH*.

Обработку полученных материалов выполняли с помощью пакета программы IBM SPSS Statistics 21.0. Группы сравнивали при помощи Н-критерия Краскала-Уоллиса. Данные представлялись в виде медианы с учетом первого и третьего квартилей. Статистическую значимость принимали при $p \leq 0,05$.

В таблице (табл. 1) приведены значения, описание которых представлено ниже.

Таблица 1. Сравнение медиан кратности экспрессии гена *НМОХ* с помощью критерия Краскала-Уоллиса для независимых выборок.

	К -	К +	МГ-1	МГ-2	МГ-10	к	p
<i>НМОХ</i>	-0,22	0,63	1,03	0,22	-0,01	5,07	0,28

Рис. 1. Экспрессия гена *HMOX* в печени крыс при подостром воздействии акриламида и профилактической коррекции комплексными соединениями оксиметилурацила.

На рис. 1 видно, что экспрессия гена *HMOX* была практически одинаковой во всех исследуемых группах и имела свое минимальное значение - 0,22 [-0,67; 0,98] в группе отрицательного контроля, тогда как в группе положительного контроля она была равна 0,63 [-0,16; 1,21]. Максимального своего значения она достигала в группе коррекции МГ 1 1,03 [0,59; 1,22]. В группе коррекции МГ 2 медиана кратности экспрессии изучаемого гена была равна 0,22 [-0,19; 0,88], а в группе коррекции МГ 10 - -0,01 [-6,4; 1,65]. Однако, статистическая значимость не была достигнута ($p=0,280$; $k=5,07$).

Изменение экспрессии изучаемого гена может указывать на нарушение клеточной защиты и стать маркерами токсического действия, вызванного акриламидом. В проведенном эксперименте нами не было выявлено статистически значимых различий уровня транскрипционной активности изучаемого гена при токсическом действии акриламида. Однако, в группе МГ-1 наблюдалась тенденция к ее повышению.

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы.

1. В условиях проделанного эксперимента акриламид существенно не влиял на экспрессию изучаемого гена. Однако прослеживалась тенденция к ее увеличению в группе МГ-2.

2. Профилактическое введение комплексного соединения оксиметилурацила с ацетилцистеином (МГ-10) приводило к значимому снижению экспрессии гена *HMOX* в условиях токсического поражения печени акриламидом.

3. В дальнейшем необходимо проводить исследования для более глубокого изучения токсического действия, вызванного акриламидом и выявления новых способов для профилактической коррекции действия токсиканта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мышкин В.А Изучение эффективности оксиметилурацила в качестве гепатозащитного средства / В.А. Мышкин, А.Б. Бакиров, Э.Ф. Репина, Г.В. Тимашева, Н.Ю. Хуснутдинова, Д.А. Смолянкин // Медицина труда и экология человека. 2015. №2. С. 55-60.

2. Karimi M.Y., Fatemi I., Kalantari H. Ellagic Acid Prevents Oxidative Stress, Inflammation, and Histopathological Alterations in Acrylamide-Induced Hepatotoxicity in Wistar Rats // J Diet Suppl. 2020. No 17(6). pp. 651-662.
3. Keramat J., LeBail A., Prost C., Soltanizadeh N. Acrylamide in foods: Chemistry and analysis. A review // Food Bioprocess. Technol. 2011. No 4. pp. 340-363.
4. Marković Filipović J., Miler M., Kojić D. et al. Effect of Acrylamide Treatment on Cyp2e1 Expression and Redox Status in Rat Hepatocytes // Int J Mol Sci. 2022. No 11. pp. 6062-6063.
5. Pan M., Liu K., Yang J. et al. Review of Research into the Determination of Acrylamide in Foods // Foods. 2020. No 9(4). pp. 524-527.
6. Rifai L., Saleh F.A. A Review on Acrylamide in Food: Occurrence, Toxicity, and Mitigation Strategies // Int J Toxicol. 2020. V. 39. No 2. pp. 93-102.
7. Sun R., Chen W., Cao X. et al. Protective effect of curcumin on acrylamide-induced hepatic and renal impairment in rats: involvement of CYP2E1 // Nat Prod Commun. 2020. No 15(3). pp. 1-9.

© Якупова Т.Г., Каримов Д.О., 2023.